

ГАЗ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП КӨЛІК ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫН ТАЛДАУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ

Махмут З.Ф.

магистрант, Satbayev University, Алматы, Қазақстан

Тақтаров А.А.

ассоциированный профессор, PhD, Satbayev University, Алматы, Қазақстан

ANALYSIS AND ASSESSMENT OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE USING GIS TECHNOLOGIES

Makhmut Z.

Master's Student, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan

Toktarov A.

D, Associate Professor. Satpayev University, Almaty, Kazakhstan

Аннотация

Мақалада Алматы қаласының қоғамдық көлік желісін GTFS деректерін пайдалану арқылы талдау қарастырылған. Нәтижесінде маршруттарды оңтайландыру мен қоғамдық көлік қолжетімділігін арттырудың тиімді жолдары анықталды.

Abstract

This article analyzes the Almaty public transportation network using GTFS data. As a result, effective ways to optimize routes and improve public transportation accessibility were identified.

Түйін сөздер: ГАЗ, GTFS (Транзиттік арнаның жалпы сипаттамасы), қоғамдық көлік, көлік инфрақұрылымы.

Keywords: GIS, GTFS (general characteristics of transport channels), public transportation, transportation infrastructure

Кіріспе. Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымы ұлттық экономиканың әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз ететін стратегиялық маңызы бар сала болып табылады. Көлік жүйесінің тиімді қызмет етуі елдің ішкі нарығының кенеюіне, халықаралық транзиттік әлеуетінің артуына және халықтың мобильділігін қамтамасыз етуге ықпал етеді.

Соңғы жылдардағы статистикалық деректер көлік саласының тұрақты өсімін көрсетеді. Атап айтқанда, 2024 жылғы қаңтар–тамыз айларында «Көлік және қоймалау» қызметтерінің нақты көлем индексі 107,9%-ды құраса, 2025 жылдың сәйкес кезеңінде бұл көрсеткіш 121,5%-ға жеткен. Жүк тасымалы көлемі 685,7 млн. тоннадан 753 млн. тоннаға дейін ұлғайып, 9,8%-дық өсімді көрсетті. Жолаушылар тасымалы да оң динамика байқатып,

2024 жылғы 1 113,6 млн.-нан 2025 жылы 1 238,7 млн.-ға дейін өсіп, 11,2%-ға артты. Аталған көрсеткіштер Қазақстандағы көлік инфрақұрылымының тұрақты даму үстінде екенін және оның ұлттық экономикаға қосып отырған үлесінің жылдан жылға артып отырғанын дәлелдейді. Сонымен қатар, көлік саласын бағалауда геоақпараттық жүйелерді (ГАЗ) қолданудың маңызы артып келеді, себебі олар кеңістіктік деректер негізінде инфрақұрылымның жағдайын кешенді талдауға және стратегиялық шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді. Жалпы алғанда, тек 2024 және 2025 жылдардың деректерін салыстырудың өзі Қазақстан көлік инфрақұрылымының жылдан жылға тұрақты даму үстінде екенін дәлелдейді (диаграмма).

1-диаграмма – 2024 және 2025 жылдардағы көлік саласындағы негізгі көрсеткіштердің салыстырмалы динамикасы

Зерттеудің негізгі мақсаты – қазіргі қоғамдық көлік желісінің жағдайын талдау және

қалалық кеңістікте геоақпараттық жүйелерді (GIS) қолдану мүмкіндіктерін қарастыру. Атап айтқанда,

GTFS деректерін кеңістіктік талдау әдістері арқылы өңдеу көлік жүйесінің толық көрінісін алуға мүмкіндік береді. Бұл кейіннен қоғамдық көлік қозғалысын оңтайландыруға негіз бола алады.

Материалдар мен әдістер Зерттеу барысында ESRI технологияларына негізделген әдістер қолданылып, олар Transit Feed (GTFS) құралдар жиынтығы арқылы жүзеге асырылды (ESRI). Негізгі міндет – ашық дереккөздерден (Yandex Maps (Yandex, 2004), OpenStreetMap (OpenStreetMap Foundation, 2004), 2GIS, "Алматы қоғамдық көлігі" ресми интернет ресурсы.

Нәтижелер. Қалалық көлік жүйелері мен қолжетімділік мәселелері қазіргі заманғы урбанистиканың маңызды аспектілерінің бірі болып табылады. Дәстүрлі түрде көлік зерттеулері тауарлар мен адамдардың қозғалысына

бағытталғанымен, соңғы жылдары зерттеушілер, жоспарлаушылар және саясаткерлер жерді пайдалану мен көлік жүйелерін біріктіруге көп көңіл бөлуде. Бұл әсіресе, жеке адамдардың әлеуметтік жақсартуда және қалалардың экономикалық әрі әлеуметтік дамуына ықпал етуде маңызды рөл атқарады. Қоғамдық көлік, әсіресе осал топтар үшін, мүмкіндіктерге қол жеткізудің басты факторы болып табылады.

Қазіргі таңда Алматы қаласында 154 автобус маршруты жұмыс істейді. Барлық бағыттардың жалпы ұзындығы шамамен 6805 шақырымды құрайды, орта есеппен бір маршруттың ұзындығы 44 шақырым, ал бір бағыттағы жол 22 шақырымға тең (1-сурет).. Олардың қатарына дизельді және электр автобустар, троллейбустар, мектеп автобустары мен шағын автобустар кіреді.

Сурет 1. Алматы қаласының автобус маршруттары

Қолданылған әдістер ESRI технологияларына негізделген және Transit Feed (GTFS) құралдар жиынтығы (ESRI) арқылы жүзеге асырылды. Негізгі міндет – ашық дереккөздерден (Yandex Maps (Yandex, 2004), OpenStreetMap (OpenStreetMap Foundation, 2004), 2GIS, "Алматы

қоғамдық көлігі" ресми интернет-ресурсы (Transport holding of Almaty - citybus.tha.kz) және т.б.) деректер жинау және оларды Visual Studio Code платформасында мәтіндік файлдар (.txt форматында) түрінде жіктеу болды (2-сурет).

Сурет 2. Қоғамдық көлік туралы мәліметтерді жинау кезіндегі әдіснамалық қадамдардың блок-схемасы

Қазіргі кезде автобус аялдамалары цифрлық жүйеге қосылмағандықтан, олардың келу уақыты туралы ақпарат қолжетімді емес. Қазақстанда метро құрылысына қажетті материалдық-техникалық және ғылыми база қалыптасты. Метро – мегаполистердегі қоғамдық көлік жүйесінің маңызды бөлігі, алайда оның құрылысы ұзақ мерзімді және қомақты қаржы талап етеді. Сондықтан метрополитенмен қатар автобус маршруттарын жетілдіру, жаңа бағыттарды енгізу

және арнайы жолақтар ұйымдастыру тиімді шешім болып табылады.

Қоғамдық көлікті пайдалану көрсеткіштері көлік саясатының тиімділігін бағалауда маңызды рөл атқарады. Дегенмен, қолданыстағы қолжетімділік көрсеткіштері барлық факторларды қамтымайды, сондықтан көлік инфрақұрылымына салынған инвестициялардың нақты нәтижелерін толық бағалау үшін жаңа әдістер қажет.

Қорытынды. Зерттеу нәтижелері Алматы қаласында автобус және троллейбус маршруттарын кезең-кезеңімен қайта құрылымдау қажеттігін көрсетті. Бұл үдеріс халық саны мен қоныстану тығыздығын ескере отырып, көлік қызметінің қолжетімділігін кеңейтуге бағытталуы тиіс. Қоғамдық көлік желісін оңтайландыруда GTFS деректерін қолдану көлік қолжетімділігін дәл бағалауға мүмкіндік берді. Талдау барысында жүктемесі жоғары көшелер анықталып, оларда қозғалысты қайта ұйымдастыру және арнайы жолақтардың тиімділігін арттыру қажеттілігі айқындалды. Сонымен бірге, BRT желісін кезең-кезеңімен дамыту жолаушылар тасымалының жылдамдығын арттыруға ықпал етеді.

Әдебиеттер тізімі

1. Akintayo, F., & Adibeli, S. (2022). *Ибадан метрополисындағы (Нигерия) таңдалған автобус аялдамаларының қауіпсіздік көрсеткіштері*. Journal of Public Transportation, 24, 100003. <https://doi.org/10.1016/j.jpubtr.2022.100003>

2. Aliyeva, Z., Assipova, Z., Bazarbekova, M., Mussagaliyeva, A., & Sansyzbayeva, A. (2019). *Қазақстан қалаларындағы урбанистикалық аймақтарды жоспарлау және қоршаған орта: Алматы мысалы*. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019, 5.2, 775-782. София: International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference, SGEM. <https://doi.org/10.5593/sgem2019/5.2/S20.097>

3. Bazarbekova, M., Assipova, Z., Molgazhdarov, A., & Yessenov, M. (2018). *Орталық Азия, Қазақстан аймағындағы көлік түрлерін шолу*. (F.G. Pratico, Ed.) Cogent Engineering, 5(1). <https://doi.org/10.1080/23311916.2018.1450799>

4. Ұлттық статистика бюросы қазақстан республикасы стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі. <https://stat.gov.kz/industries/business-statistics/stat-transport/publications/438686/>